

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliǵı
Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyyıy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyyıy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствоведения;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya isshi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabıl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılarga oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılarga sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

regulating the development of urban and urban agglomerations, dividing the urban area into functional zones, sectors, territorial organization of urban population, placement of production and service networks in the city. The Green Zone is part of the suburban zone, an area consisting of gardens, forests, cultural Groves. Such zones are built mainly for the purpose of cleaning the city air. Summing up, it can be said that geourbanistic terminology is of great importance in the fact that students can have certain visions, know and use them within the framework of issues carried out in the process of mastering science, acquire competency knowledge and skills.

LITERATURE USED:

1. Soliyev A.S., Tashtayeva S.K., Egamberdiyeva M.M. Shaharlar geografiyasi.-T.: Barkamol fayz media, 2018,184 b.
2. G'ulomov P.N., Mirakmalov M.T. Toponimika va geografik terminshunoslik. -T.: Universitet, 2005.
3. Shaharlar geografiyasi. Fan dasturi.T., 2018.
4. Qodirov R.B. Farg'ona mintaqasi aholisi va mehnat resurslari.-T.: Navro'z, 2016, 168 b.

SHAHRISABZ TUMANINING IQTISODIY GEOGRAFIK TAVSIFIDA TARIXIY TURIZMNING AHAMIYATI (AMIR TEMURNING SHAHRISABZDAGI ISTIROHAT BOG'LARI MISOLIDA)

Normatov Sunnat Axmadovich-Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Geografiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada Saharisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsiflashda tarixiy turizmning ahamiyati Amir Temurning istirohat bog'lari misolida yoritilgan.

Аннотация: в статье значение исторического туризма в экономико-географическом описании Сахарисабзского района рассматривается на примере парков развлечений Амира Темура.

Abstract: in the article, the importance of historical tourism in the economic geographical description of Saharisabz district is covered by the example of Amir Temur's amusement parks.

Kalit so'zlar: Buyuk Ipak yo'li, "yashil shahar", Dor us-saodat, Dor ut-tilovat, Taxti Qoracha, Koba karvonsaroyi, sayrbog'lar, chorbog', bo'ston

Ключевые слова: Великий шелковый путь, «зеленый город», Dor us-saodat, Dor ut-tilovat, Такти Карача, караван-сарай Коба, парки, Чербог, Бостон

Key words: The Great Silk Road, "green city", Dor us-saodat, Dor ut-tilovat, Takti Karacha, Koba caravanserai, parks, cherbog, boston

Kirish. Mustaqilligimizning o'ttiz yilligi davrida Shahrisabz tumani misli ko'rilmagan darajada o'zgardi. Shahrisabz Hisor va Zarafshon tizma tog'lari etagida, Tanxoz va Oqsuv Qashqadaryoga qo'shiladigan, qadimdan sug'orib kelinadigan, qulay sharoitli, serunum o'lkada joylashgani uning iqtisodiy rivojlanishida katta o'rin tutadi. Shahrisabz shahri Buyuk Ipak yo'li tarmoqlaridan biri bo'lgan qadimgi yo'l ustidaligi ham uning geografik jihatdan qulay joylashganidan dalolatdir.

Ishning maqsadi va vazifalari. Shahrisabz tumani rekreatsiya resurslariga boyligi jihatidan Qashqadaryo viloyatida katta imkoniyatga ega. Hududda mavjud bo'lgan allyuvial terrasalar kafdek

tekisligi va oqim bo‘ylab qiyalikka egaligi ushbu joylarda sug‘oriladigan dehqonchilikning rivojlanishiga imkon bergan. Atrofdagi tog‘ yonbag‘irlaridan oqib keladigan barcha soylar, ihota o‘rmonlari va dalalarni kesib o‘tuvchi o‘nlab sug‘orish tarmoqlari, daryo o‘zanlari vodiyning ushbu qismiga tarovat bag‘ishlaydi. Havoning tozaligi yil davomida bulutli kunlarning kamligi turli xil yer osti shifobaxsh suvlarning mavjudligi chuqurlikda minerallashuv darajasi 3,1 g/l bo‘lgan, mikroelementlardan brom 1,65 mg/l, azotli vodorod birikmasi 6,0 mg/l bo‘lgan suv mavjud. Umuman tabiatning xushmanzaraligi, hududda rekreatsiyaning ko‘pgina turlari bo‘yicha dam olish va davolanishni amalga oshirishga imkon beradi.

Hududda mahalliy xalqning tarixiy yodgorliklari yetarli darajada ko‘p. Bu borada Sahrisabz o‘rta asrlarda Amir Temur tomonidan bunyod etilgan tarixiy me‘moriy obidalari noyobligi bilan ajralib turadi. Oqsaroy shahar markazida joylashgan noyob bino, u 1380-1404 yillarda barpo etilgan. Sahrisabz Amir Temurning o‘g‘li nomiga qurilgan Jahongir maqbarasi, Temur va uning avlodlarini dafn etish uchun qurilgan me‘morial kompleks – Dor-us-saodat (davlatmandlar saroyi), Shayx Samsiddin kulol maqbarasi, Ko‘kgumbaz masjidi, O‘rta asr hammomi va Chorsu savdo gumbazi shaharning eng yirik me‘morchilik san’atining namunasidir. Hozirgi kunda shahar xalqaro sayyohlik markaziga aylangan.

Hisorak suv ombori qor-muzning erishidan vujudga kelgan daryo va soylar suvi yig‘ilishi tufayli boshqa suv omborlariga nisbatan suv haroratining pastligi bilan ajralib turadi. Langar, Hisorak, Toshloqsoy suv omborlarining atroflari ko‘rkam, relyefning rang barangligi, chiroyli tabiat manzaralari, o‘simliklarga boyligi, me‘moriy va tabiat yodgorliklari ko‘pligi bilan ajralib turadi.

Asosiy qism. Shahrisabz hokimligi lavozimiga muayassar bo‘lgan vatanparvarlik hissiyotlariga ega mo‘g‘ul istibdodidan ijtimoiy holati yomonlashgan qadimgi Kesh viloyatini iqtisodiyoti va madaniyati rivojlangan markazga aylantirish uchun Amir Temur obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirdi va go‘zal istirohat bog‘lari yaratishga muayassar bo‘ldi [4;145 b.]. Amir Temur davrigacha mazkur hudud Kesh deb atalgan bo‘lsa, aynan Amir Temur va Mirzo Ulug‘bek tomonidan shahar ko‘rkamlashtirilib go‘zal bog‘- shaharga aylantirilgani sababli ham **“yashil shahar”** deb atala boshlandi. Shaharning XV asrdan boshlab mazkur nom bilan atala boshlanishini isbotlovchi yana bir epigrafik manba – Ko‘kgumbaz masjidida aks etgan. San’at darajasida ifodalangan epigrafik yozuvda **“Yashil shahar” deb atalgani uchun ham mazkur masjidning gumbazi yashil rangga bo‘yaldi**” deb yozilgan. Buni oddiy tilda aytadigan bo‘lsak, XV asrdan boshlab Kesh shahrining epiteti, ya‘ni, ta‘rifi bo‘lgan Shahrisabzning eski nomi muomaladan chiqarilib shaharga nom bo‘lib qoldi. Sohibqiron Amir Temurning bu boradagi faoliyati muarrixlar Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh, Rui Gonzales de Klavixo, Davlatshoh Samarqandiy, Abu Tohirxo‘jalarning asarlarida benihoya ulug‘langan va u yaratgan bog‘larning tarovati ta‘riflangan Amir Temurning beshafqat tanqidchisi, rus sharqshunosi V.V. Bartold ham *“Amir Temur buyuk qurilishlarini amalga oshirdi va ajoyib bog‘lar yaratdi Uning davrida shaharlar va qishloqlar tiklandi sug‘orish inshootlari vujudga keltirildi ekin ekish mumkin bo‘lgan biror bir qarich yer bekor yotmagan”* deya tan olishga majbur bo‘lgan edi [3; 43 b.].

O‘rta asrlarga oid mahalliy yozma manbalar va boshqa o‘lkalardan kelgan geograf olimlarning esdaliklarida ham Shahrisabz shahrining mahallalari oqar suvlar bilan ta‘minlanganligi va deyarli har bir hovlidan ariq oqib o‘tgani haqida yozilgan Amir Temurning ziroatchilik, sug‘orish, tabiatni muhofaza qilish kabi masalalari bo‘yicha qarashlari o‘zining *“Temur tuzuklari”* da *“Amr etdimki, kimki biror sahroni obod etsa, yoki koriz qursa, yo biror bir bog‘ ko‘kartirsa, birinchi yil undan hech nima olinmasin. Bundan tashqari kuzgi, bahorgi va yozgi dehqonchilikdan olingan hosil raiyatning o‘ziga bo‘lsin”* deb tiyran bayon etilgan [1;137 b.].

1404 yilning kuz oylarida Keshga kelgan Kastiliya qiroli elchisi Rui Gonzales de Klavixo o'z esdaliklarida *“Atrofi kanallar va irmoqlar bilan o'ralgan tekislikda joylashgan Kesh degan katta shaharga yetib keldik. Shaharni bog'-rog'lar o'rab turar, atrofini adirliklardan iborat ko'p aholili qishloqlar sersuv kanallar katta ariqlar qurshab turardiki, bu joylar yozda juda chiroyli ko'rinsa kerak deb o'yladim. Hosildor yerlarda bug'doy uzum paxta qovun va kattakon daraxtlar o'sib yotar shahar atrofi bo'ylab chuqur xandaq qazilgan darvoza oldida osma ko'pri mavjud Oqsaroyning po'parasida katta bog' har xil mevali daraxtlar va hovuz mavjud. Boqqa kiraverishning o'zidayoq uning kengligi ko'zga tashlanib turar hovuzlarning atrofida daraxtlarning soyasida yoz kunlarida bemalol o'tirib dam olsa ham bo'ladi”* [5].

Klavixo ta'riflagan kattakon daraxtlar chinorlar bo'lishi kerak. Chunki Oqsaroyning sharqiy qismida O'rta asrlarga oid 4 dona chinorlar saqlanib qolgan bo'lib, diametriga ko'ra ular XV asrga borib taqaladi. Klavixoning esdaliklarida Oqsaroyning hovlisidagi bog' ichida katta hovuz mavjudligi yozilgan. Hovuzga keladigan suv ta'minoti Amir Temur nomli moddiy madaniyat tarixi muzeyining ilmiy xodimlari tomonidan 2001 – 2002 yildagi olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida topilgan sopol quvurlar Oqsaroy va shaharni suv ta'minoti Hisor tog'idan oqib keladigan Oqdaryo ta'minlaganini isbotlaydi. Afsuski, bugungi kunda Shahrisabzdagi O'rta asrlarda sodir bo'lgan salbiy siyosiy voqealar natijasida Amir Temur yaratgan istirohat bog'laridan faqatgina 20 ga yaqin chinorlar va tutlar saqlanib qolgan. Shaharning tarixiy qismidagi Oqsaroyning sharqiy tomonidagi 4 dona chinor Dor us-saodat ansambli hududidagi Hazrati Imom masjidi hududidagi 3 ta chinor Dor ut-tilovat ansamblidagi tutlar shaharning janubi-sharqiy qismidagi Teparlik mahallasidagi chinorlar, shaharning g'arbiy qismidagi Chinorosti mahallalaridagi chinorlar, Cho'qmozor ota qabristonidagi 2 ta chinor, 10 dan ziyod tutlar va Shamaton qishloqlaridagi ko'plab bahaybat tutlar saqlanib qolgan, xolos. Shahrisabz tumani hududidagi qishloqlarda ham O'rta asrlarga oid ko'plab chinorlar tutlar tarixiy va tabiiy biologik manbalar sifatida shu kungacha yetib kelgan.

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asaridagi biron chaqirim yo'l yo'qki unda qishloq va o'zlashtirilmagan yer bo'lmagan. Ular shu qadar mashhurki, Temurning “Mening o'ttiz chaqirimga chozilgan bog'im bor” deb aytgan so'zlarini tasdiqlaydi [2; 61b.].

Amir Temurning tarixi va faoliyatini juda jiddiy va tanqidiy ravishda o'rgangan akademik sharqshunos olim V.V. Bartold ham Temur Samarqanddan boshqa hamma yerda vayronagarchilik bilan shug'ullangan degan fikr mubolag'ali. U Qobul vodiysi va Mo'g'on cho'li kabi Samarqanddan uzoq bo'lgan joylarda ulkan sug'orish ishlarini olib bordi deb tan olishga majbur bo'lgan edi mashhur etnograf olim I.A.Suxareva tomonidan ishlab chiqilgan Shahrisabz shahrining tarixiy xaritasidan ham ma'lum bo'ladiki, shahardagi istirohat bog'lari avvaldan juda mukammal loyihalashtirilgan. Buni 1402 yilning avgust oylarida Oqsaroyda bo'lgan Kastiliya qiroli elchisi Rui Gonzales de Klavixo o'z esdaliklari ham tasdiqlashi mumkin [5].

2001–2014 yillarda Oqsaroyda ilmiy tadqiqot ishlari olib brogan fransuz olimasi Selen Olane xonim Yevropadagi original yozma manbalarni chuqur tahlil etgan holda Oqsaroy Bog'chasaroy tarzda bunyod etilganini e'tirof etgan. Muarrir Ibn Arabshohning yozishicha, Samarqand bilan Keshning o'rtasida bir bo'ston barpo etilib, unda Amir Temur bir qasr qurdirdi va uni Taxti Qoracha deb atadi. Hikoya qiladilarki, qasr quruvchilaridan birining biyasi yo'qolib olti oydan keyin shu bo'stonda o'tlab yurganidan keyin topib olingan. Taxti Qoracha va hozirgi Urgut tumani hududi Amir Temur va Temuriylar davrida Kesh viloyati tarkibiga kirgan edi. Biologlarning fikricha, Amir Temur va temuriylar davrida hashamatli imoratlar atrofida chinor sada-qayrag'och va tut daraxtlari ekilgani bilan izohlanadiki, bu daraxtlarning tomiri tana shoxlariga nisbatan bir necha barobar katta bo'lib, ular chiroyli manzara va toza havo berish bilan birga yer ostidagi sizot

suvlarini o'ziga tortib olgan va imoratlarning poydevoriga salbiy zarar yetkazadigan sho'rusvlardan himoya etgan. Bunyod etilgan bog'larning ichida turli xil hayvonlardan kiyiklar, fazan, qirg'ovul, kaklik, bedana kabi qushlar ham olib kelib, ko'paytirilganligi Kamoliddin Behzod miniatyuralarida aks etgan va bu ishonchli manbadir. Shahardagi bog'lar o'rtasidan ko'plab sun'iy kanallar o'tkazilgan va bog'larda qovun-tarvuz ekilganligi ham ta'kidlangan. XIV-XV asrlarda istirohat bog'larini bunyod etish san'at darajasida mukammallashib odatda bular *sayrbog'lar, chorbog', bo'ston va qo'riqsona* tarzida amalga oshirilgan. Shahrisabzning O'rta asrlardagi o'ziga xos shaharsozlik madaniyati rus geograflari D.Logofet, N.Mayev kabilarning esdaliklarida ham qayd etiladi. Ularning yozishicha, bayram hamda dam olish kunlari shahar ichida turli xil sahna ko'rinishlari ayiq va maymun o'yinlari tashkillashtirilgan. Buxoro amirining tashrifi munosabati bilan bunday xalq tomoshalari keng ravishda uyushtirilganini guvohi bo'lishgan.

Mustaqillik yillarida Shahrisabz shahrini tarixiy madaniy jihatiga obyektiv baho berish davri boshlandi. 1994 yilda Mirzo Ulug'bek va 1996 yilda Amir Temurning yubileylari va 2002 yilda Shahrisabz shahrining 2700 yillik to'yi YUNESKO rahnamoligida keng nishonlandi. Ana shu tadbirlar jarayonida tarixiy me'morchilik yodgorliklarini konservatsiyalash xarob holga kelib qolganlarini muhofazalash va muzeylashtirish bo'yicha ulkan ishlar davlat mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. 2001 yilda YUNESKOning butun insoniyat merosi kitobi ro'yxatiga kiritildi. Shahrisabz shahrining tarixiy qismini YUNESKOning albomiga kiritilgan me'morchilik yodgorliklari shahar ko'chalari va tarixiy uylarni 1998-2001 yillarda hisobga olishda bir qancha texnik kamchiliklarga yo'l qo'yilgani ma'lum bo'lmoqda. Masalan, 2014 yildagi qurilish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlaridan oldin olib borilgan arxeologik nazorat jarayonida shahar markazida joylashgan tarixiy uylar balki an'anaviy 1950-1960 yillardagi *"shag'al-beton va asfalt qatlamlaridan iborat sovet davrining qurilish chiqtlari"* ustida bunyod etilgani aniqlandi. Bundan tashqari F. Ravnaqiy uyi va unga tutash bo'lgan boshqa uylarning devori XVI asrga oid Koba karvonsaroyining devori bilan tutashib ketgani, bu uylar yodgorlikning sharqiy devorini 15 metr qalinlikda ko'mib turgani ham aniqlandi. Hatto Kobaning tashqi devori shaxsiy uyning ichki intereri sifatida foydalanganligi achinarli hol edi. Shuningdek, alohida majmua shaklida barpo etilayotgan alleya hududidan Amir Temur va temuriylar davrida bunyod etilgan Podsho yo'lining topilishi katta kashfiyotlardan biridir. Mazkur yo'l Dor ut-tilovat majmuasidan boshlanib shaharning Samarqand darvozasi qismidan o'tgan va Taxti Qoracha dovoni orqali Samarqand shahrigacha yetib brogan. Etnografik ma'lumotlarga ko'ra, Amir Temurning bobosi Qorachor No'yonning qarorgohi mazkur dovonda joylashgan bo'lib, qadimiy Kesh hududi unga XII asrdayoq suyurg'ol qilib berilgan. O'rganishlarga ko'ra, Do rut-tilovat majmuasidan Oqsaroyga va undan shaharning Samarqand darvozasigacha cho'zilib ketgan yo'lining eni 4 m. Hisor tog'laridan keltirilgan plitkasimon toshlardan bunyod etilgan. Mazkur tarixiy yo'ning qal'a bo'yicha uzunligi 1 km yaqin bo'lsa, Samarqandgacha 90 km dan kam bo'lmagan. Ma'lumki, tarixda hukmdorlar bunyod etgan siyosiy va iqtisodiy yo'llar bir qancha masalan, antik davrlarda Rim imperatori Alama Rim shahri bilan qo'shni shaharlarni bo'g'laydigan 3000 km. dan ziyodroq tosh yo'l bunyod ettirgan. Markaziy Osiyoda esa Pitnak qishlog'idan Xivagacha (Xorazm viloyati) bunyod etilgan yo'l "Xon yo'li" deb ataladi. Yurtimizda "Xon arig'i", "Xon suv ombori" yoki "Podsho yo'li" kabi tarixiy obyektlar talaygina. Yo'lining tosh qoplamalari noyob texnik ilmiy qimmatga egaligi sababli muzey fondida saqlanmoqda. Bu yo'l sovet davrida shakllangan yo'ldan taxminan 15 metrdan 3 metrgacha chuqurlikda joylashgan bo'lib, keying davrlarning qurilish chiqtlari qatlami ostiga qolib ketgan edi. Yo'lining xronologik davrini temuriylar davriga oid madaniy qatlami ochilishi natijasida, XIV asrning boshlariga oid jamoatchilik hammomining relyefi ham tasdiqlab turibdi [6; 6-b.].

Yozma va arxeologik manbalarni taqqoslaganimizda Oqsaroy Dor ut-tilovat, Dor ut-saodat majmualari bitta shahar-bog' ichida joylashgani seziladi. Shu holatlarni hisobga olgan holda markazdan o'tgan temuriylar davri tarixiy yo'li tosh plitkalardan tiklandi hamda yo'lining ikki tomoniga ham doimiy ravishda yashil rangni saqlaydigan ninabargli daraxtlar ekilib, umumiy bir alleya sifatida tiklandi. Ninabargli daraxtlar Shahrisabzni uch tomondan o'rab turgan Hisor tog'larida dengiz sathidan 1500 m balandlikda juda yaxshi o'sadi. Amalga oshirilgan eng muvaffaqiyatlisi Oqsaroy va Dor ut-tilovat majmualarini tarixiy va madaniy jihatdan bog'lab turgan zamonaviy favvoralar tizimidir. Bu 16 ta favvora Oqsaroyda XIV-XV asrlarda bunyod etilgan va qisman saqlanib qolgan hovuzlar va favvoralarining nusxalari bo'lib hovuzlarga qoplangan mayolikalar aynan Oqsaroyning konservatsiyalangan mayolikalarining nusxalari hisoblanadi. Mazkur loyiha sayohatchini Oqsaroydan Dor ut-tilovat majmualarigacha bo'lgan 1.100 metr uzunlikda tarixiy Amir Temur yo'li bo'ylab bir xil madaniy muhitda ushlab turadi. 2014-2016 yillardagi shaharning obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish loyihasi yashil shahar nisbasi bo'lgan Shahrisabzni o'ziga mos ravishga keltirgan O'zbekiston davlatining yirik loyihalaridan biridir.

Xulosa. Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki, XIV-XV asrlarda tabiat va madaniyatni uyg'unlashtirish orqali Shahrisabs shaharsozligini bunyod etish insoniyatning yirik kashfiyotlaridan biridir va shaharning tarixiy qismini davlat- muzey qo'riqxonasiga aylantirish XXI asrda O'rta asrlardagi shaharsozlik an'analarni mantiqiy davomi bo'lishi mumkin. Muzeylar ishi tirik organizmda sodir bo'ladigan jarayonga o'xshash muzey tizimi madaniy merosni asrash va targ'ib etishda doimiy harakat qiluvchi ajoyib ijtimoiy institutdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Амир Темур. Тузуқлар –Т.: Extremum-press, 2016, - 544 б.
2. Бобур, Захириддин Муҳаммад. Бобурнома –Т., “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2002, 336 б.
3. Шаҳрисабз. Минг йиллар мероси / Масъул муҳаррири Х.Кароматов. –Т.: “Шарқ” НМАК Бош таҳририяти, 2002, - 228 б.
4. Темур тузуқлари. / Таҳрир ҳайъати: Б.Абдуҳалимов ва бошқ., Форсча матндан А.Соғуний ва Х.Кароматов тарж. –Т.: Ўзбекистон, 2011, 184 б.
5. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403 – 1406). М., 1990.
6. “Kesh” газетаси материаллари, 2016 йил 1 декабрь. №49

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniq hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniq va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkaniyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allambergenova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbağambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oynlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sirtqi tálim talabaları ushin elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allambergenova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bog‘lari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestiriwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpog‘iston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va mas‘uliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida ta‘limning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qo‘llanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ńıń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Bo‘lajak o‘qıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqichlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida o‘qıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestiriwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılátıwdaǵı áhmiyeti...	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasin úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmiyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet instituti sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonalarning shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorgawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmiyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádrیاتların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmiyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmiyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ибраимова R.A., Мектепке shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliyev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına ziyat jetkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Мектепке shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa ziyatli tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasaları talabalarını maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398